

FDM-Handlungsempfehlungen an die Hochschule und ihre Service Einrichtungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-FDM
Diskussionen an der HTW Berlin

Inhalt

Priorisierung und zeitliche Einordnung der Handlungsempfehlungen an die Hochschule.....	2
1. Handlungsempfehlung allgemein an die Hochschule	6
1.1 Institutionelle Verankerung des FDMs.....	6
1.2 Kommunikations-, Informations- sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote	7
1.3 Förderung des Forschungsdatenmanagements.....	9
1.4 Bereitstellung einer Archivierungslösung	10
1.5 Zentralisierende Maßnahmen.....	11
2. Handlungsempfehlungen an das Hochschulrechenzentrum (HRZ)	13
3. Handlungsempfehlung an Fachbereiche (FB)	14
4. Handlungsempfehlung an die Bibliothek	14
Mitwirkende im AK FDM und im Projekt FitForFDM:	14

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

Priorisierung und zeitliche Einordnung der Handlungsempfehlungen an die Hochschule

Die Spalte „**PRIORISIERUNG**“ gibt die Einschätzung des Arbeitskreises (AK)

Forschungsdatenmanagement (FDM) wieder. Die Priorisierung drückt die Notwendigkeit der einzelnen Maßnahmen aus, auch wenn die zeitnahe Umsetzung aufgrund der hochschulpolitischen Situation realistisch unwahrscheinlich ist.

Die Priorisierung erfolgte durch den AK-FDM anhand der folgenden Skala:

- Niedrig: 1–2
- Mittel: 3–4
- Hoch: 5–6

Die Spalte „**ZEITLICHE UMSETZBARKEIT**“ gibt die Einschätzung des AK FDM zur zeitlich realistischen Umsetzbarkeit wieder. Die Einschätzungen der zeitlichen Realisierbarkeit der Handlungsempfehlungen spiegeln nicht den Bedarf oder die Dringlichkeit wider, sondern primär die Einschätzung der realistischen Möglichkeit der zeitlichen Umsetzung und nehmen somit auch die hochschulpolitischen Realitäten zum Zeitpunkt der Erstellung mit auf (z. B. finanzielle Kürzungen aufgrund der Hochschulverträge 2024–2028 mit Stand Ende 2025).

- **Kurzfristig:** Ziele, die sofort oder innerhalb des nächsten Jahres realisierbar sein sollten.
- **Mittelfristig:** Ziele, die voraussichtlich in den nächsten 1–3 Jahren realisierbar sein sollten
- **Langfristig:** Ziele, die möglichst innerhalb der nächsten 5 Jahre realisierbar sein sollten.

HANDLUNGSEMPFEHLUNG	PRIORISIERUNG	ZEITLICHE UMSETZBARKEIT
1.1 Institutionelle Verankerung des FDMs	6 (hoch)	
A) FDM-Unterstützung als Daueraufgabe	6	Langfristig
B) Beschluss eines strategischen Rahmenplans	6	Kurzfristig
C) Verabschiedung FD-Policy	6	Kurzfristig
D) Entwicklung von Governance-Strukturen	6	Mittelfristig
E) Forschungsunterstützung als Aufgabe zentraler Einrichtungen zu definieren	6+	Kurzfristig
F) Finanzielle Investition und Kostenmodell	4–5	Mittelfristig

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

HANDLUNGSEMPFEHLUNG	PRIORISIERUNG	ZEITLICHE UMSETZBARKEIT
1.2 Kommunikations-, Informations- sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote	6 (hoch)	
A) FDM-Beratung als dauerhafte Serviceleistung	5	Langfristig
B) Eine zentrale Koordinationsstelle für FDM	5	Kurzfristig
C) Weiterführung des AK FDM unter Leitung des/r FDM-Beauftragten	4	Kurzfristig
D) Die Funktionsmailadresse (fdm@htw-berlin.de) weiterführen	6	Kurzfristig
E) Unterstützungsangebote ausbauen und besser in hochschulweite Prozesse integrieren sowie dauerhaft pflegen	5	Mittelfristig
F) Funktionalität des FDM One-Stop-Shops sicherstellen	6	Kurzfristig
G) Informationsaktualisierung (FDM One-Stop-Shop) gewährleisten	6 (hoch)	Kurzfristig
H) Regelmäßige FDM-Schulungen und Weiterbildungen für Forschende und Mitarbeitende	3	Mittelfristig
I) Ressourcenbereitstellung für zentrale FDM-Aufgaben – personell/ finanziell/ strukturell	5	Langfristig
1.3 Förderung des Forschungsdatenmanagements	6 (hoch)	
A) Datenmanagementplan (DMP) – Erstellung fördern	6	Kurzfristig
B) Preisliste für IT-Services und Ressourcen- Bereitstellung durch HRZ und die Fachbereiche	2	Mittelfristig
C) Rahmenvertrag für externe Archivlösung für nicht anderweitig bereitstellbare Daten (s. a. 1.4)	2	Langfristig

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

HANDLUNGSEMPFEHLUNG	PRIORISIERUNG	ZEITLICHE UMSETZBARKEIT
D) Anreize für Datenpublikationsnachweis in my.HTW	6	Kurzfristig
E) Anreize für Daten- und Forschungssoftwarepublikation und aktives FDM	5	Kurzfristig
F) Aufnahme der Datenveröffentlichungspraxis in Promotionsordnung und Studienordnung	4	Mittelfristig
G) Ergänzung des Lehrcurriculums um FDM-Inhalte und Best Practices	k. A.	Mittelfristig
H) Verbesserung der Nachnutzbarkeit und Auffindbarkeit von an der HTW Berlin generierten Forschungsdaten	k. A.	Langfristig
1.4 Bereitstellung einer Archivierungslösung		
	2 (niedrig)	
A) Langfristige Archivierungslösung für nicht anderweitig extern archivierbare Daten	2	Langfristig
B) Konzept zu Realisierungsmöglichkeiten der Archivierung von sensiblen Forschungsdaten erstellen	3	Langfristig (sollte starten ist aber langfristig erst finalisierbar)
C) Externer Archivierungsangebote evaluieren	2	Langfristig (sollte starten ist aber langfristig erst finalisierbar)
1.5 Zentralisierende Maßnahmen		
	4 (mittel)	
A) IT-Services für Forschung bereitstellen bzw. anbieten	5	Kurz- bis mittelfristig
B) Ein zentrales Speichersystem für Forschungs- und Lehrdaten	3	Langfristig

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

HANDLUNGSEMPFEHLUNG	PRIORISIERUNG	ZEITLICHE UMSETZBARKEIT
C) Vorhandene standardisierte IT-Lösungen auch für die Forschung zur Verfügung stellen	5	Kurzfristig
D) IT-Sicherheitsstandards zentralisieren <ul style="list-style-type: none"> • IT-Konzept der Hochschule evaluieren • Kompetenzaufteilung zwischen zentralen und dezentralen Angeboten prüfen 	k. A.	Langfristig
E) Die Ressourcenverteilung im Falle der Zentralisierung von Aufgaben umstrukturieren	k. A.	Langfristig
F) Ethikkommissionslösung schaffen	3	Mittelfristig
G) Risikomanagement durch Information und Vermittlung an interne und externe Services durch zentrale Ansprechperson	k. A.	Kurzfristig

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

1. Handlungsempfehlung allgemein an die Hochschule

Ein strukturiertes und standardisiertes Forschungsdatenmanagement ist zunehmend eine Grundvoraussetzung für die Einwerbung von Drittmitteln. Nationale und internationale Fördergeber erwarten klare Konzepte für die Speicherung, Archivierung und Nachnutzung von Forschungsdaten. Mit den genannten Maßnahmen kann die HTW Berlin nicht nur ihre Attraktivität für Forschende und Fördergeber erhöhen, sondern auch die Qualität und Nachhaltigkeit wissenschaftlicher Arbeit sicherstellen.

1.1 Institutionelle Verankerung des FDMs

(Priorität 6 – hoch)

- **A) Die Unterstützung beim Forschungsdatenmanagement sollte als neue Daueraufgabe** durch die Hochschule anerkannt werden und entsprechende Services (auch personell) auf- bzw. ausgebaut. Personelle Verantwortlichkeiten müssen geschaffen werden. **(Priorität 6 – hoch)**
- **B) Ein strategischer Rahmenplan sollte beschlossen werden** für die zukünftige Weiterentwicklung des FDM (Strategie-Entwurf Projekt FitForFDM mit AK-FDM erfolgt. Hieraus die vorliegenden Handlungsempfehlungen entstanden. Gewünschter zukünftiger Zustand ist dem Strategieentwicklungsdokument zu entnehmen). **(Priorität 6 – hoch)**
- **C) Die FD-Policy sollte verabschiedet werden**, die die hochschulweiten Standards, Verantwortlichkeiten und Prozesse definiert.
 - Inhalte sollten bei zukünftigen Aktualisierungen anderer forschungsrelevanter Richtlinien der Hochschule beachtet werden und auf die FD-Policy verwiesen. **(Priorität 6 – hoch)**
- **D) Governance-Strukturen** sollten entwickelt werden, um klare Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege im FDM festzulegen. **(Priorität 6 – hoch)**
 - **Ein FDM-Kompetenz-Konzept** ist zu entwickeln, das die Zuständigkeit für umzusetzende Aufgaben im institutionellen FDM sinnvoll auf bestehende Organisationseinheiten verteilt. Ggf. werden neue Funktionen geschaffen und Schnittstellen definiert.
- **E) Forschungsunterstützung ist als Aufgabe der zentralen Einrichtungen** zu definieren und davon abhängig die Ressourcenverteilung durchzuführen. **(Priorität 6+ – hoch)**
- **F) Finanzielle Investitionen** der Hochschule (bzw. durch Drittmittelverteilung) sollten erfolgen, um FDM-spezifische Aufgaben wie Unterstützungsangebote bei der FDM-Beratung, der Realisierung von IT-Services und (externer) Archivierung zu ermöglichen. **(Priorität 4–5 – hoch)**
 - **Ein Kostenmodell ist zu entwickeln**, z. B. könnten die Kosten für alle FDM-Dienste teilweise aus zentralen und dezentralen Mitteln gedeckt werden, die Option für anteilige Kostendeckung aus Drittmitteln ist zu evaluieren. **(Priorität 5 – hoch)**

Begründung:

Governance-Strukturen sichern die institutionelle Verankerung von FDM und erleichtern die Umsetzung strategischer Ziele. Sie ermöglichen eine langfristige Planung und schaffen Verlässlichkeit für Forschende.

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

1.2 Kommunikations-, Informations- sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote

(Priorität 6 – hoch)

- **A) FDM-Beratung als dauerhafte Serviceleistung** sollte etabliert werden, mit festem Ansprechpartner*innen für Forschende (z. B. bei Service-Center Forschung). (Priorität 5 – hoch)

Umsetzungsvorschlag: Der AK FDM und die/der FDM Beauftragte geben Beratungsbedarfe und Anfragen an die Servicestellen weiter. Auch gemeinsame Beratungs- und Informationsveranstaltungen der Service-Stellen sind sinnvoll, da die Themen oft ineinandergreifen.

- **B) Eine zentrale Koordinationsstelle für FDM** sollte etabliert werden, die als Schnittstelle zwischen Fachbereichen, IT und Verwaltung fungiert. (Priorität 5 – hoch)

Umsetzungsvorschlag: Zunächst wird vorerst ein*e FDM-Beauftragte*r eingerichtet. Aufgaben könnten die Weiterleitung von Anfragen an die entsprechenden Kompetenzstellen sein, zu Vernetzungsaktivitäten anregen zwischen FDM-Stakeholdern z. B. Fachbereichen und HRZ. Eine Lehrdeputatsreduktion für die Übernahme dieser Aufgabe ist sinnvoll.

- **C) Weiterführung des AK FDM unter Leitung des/r FDM-Beauftragten.** (Priorität 4 – mittel)
AK FDM soll aktive Rolle bei der Bearbeitung von Fragen der Forschenden haben, die an die Funktions-E-Mail-Adresse gesendet werden (wie eine gemeinsame "Geschäftsstelle" bestehend aus jeweils 1 Person aus den FB, SCF, Bibliothek, HRZ). Aus diesem Kreis sollen auch (Vernetzungs-) Veranstaltungen geplant werden.

- **D) Die Funktionsmailadresse (fdm@htw-berlin.de) weiterführen.** (Priorität 6 – hoch)
Der/ die einzurichtende FDM-Beauftragte*r betreut diese und ist zuständig für entsprechende Weiterleitung der Anfragen

- **E) Unterstützungsangebote sollten weiter ausgebaut** und besser in die hochschulweiten Prozesse integriert werden sowie zukünftig dauerhaft gepflegt werden, wie der FDM One-Stop-Shop. (Priorität 5 – hoch)

- **F) Die Funktionalität des FDM One-Stop-Shops** ist durch stetige Betreuung zu gewährleisten und sicherzustellen. (Priorität 6 – hoch)
 - Hierfür benötigt es personelle Ressourcen.

Umsetzungsvorschlag: Aufgabe obliegt vorerst FDM-Beauftragten*in in Zusammenarbeit mit dem Service-Center Forschung (SCF) für die zumindest rudimentäre Funktionalitätsgewährleistung und die Behebung von Fehlermeldungen durch die Nutzenden, z. B. Aktualisierung von Links. Generelle vollständige Prüfung erfolgt mindestens alle 2 Jahre. Ggf. bietet der AK FDM fachlichen Input für Aktualisierungen.

- **G) Informationsaktualisierung (FDM One-Stop-Shop)** (Priorität 6 – hoch)
 - Regelmäßige Aktualisierungsprüfungen (spätestens alle 2 Jahre) sollten durchgeführt werden
 - Insbesondere die FDM-Anforderungen von Drittmittelgebenden sollten aktualisiert werden.

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

Umsetzungsvorschlag: Hierfür sollte ein Tracking der Anforderungen durch die das SCF erfolgen und die Informationen im FDM One-Stop-Shop durch das SCF überführt.

- **H) Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen** für Forschende und Mitarbeitende sind notwendig, um FDM-Kompetenzen nachhaltig zu stärken. (Priorität 3 – mittel)

Umsetzungsvorschlag: Neben allgemeinen Weiterbildungen sind Veranstaltungen im „Train-the-Trainer“-Format sinnvoll, um Informationen zu domänspezifischen Anforderungen in den FBs oder SGs zu verbreiten und Multiplikatoren zu schaffen.

- **I) Ressourcenbereitstellung für zentrale FDM-Aufgaben – personell/ finanziell/ strukturell** (Priorität 5 – hoch)

Die zentralen Infrastruktureinrichtungen sollen finanziell und personell in die Lage versetzt werden, eine bedarfsgerechte FDM-Infrastruktur und benötigte FDM-Services für die Forschenden anzubieten. Die Zuweisung vorhandener oder die Schaffung zusätzlicher Personalressourcen ist zu prüfen.

- **Forschungsservice (Service-Center Forschung):** Schaffung einer FDM-Stelle im Forschungsservice, z. B.: für die Antragsberatung, FDM-Beratung allgemein und Awarenessbildung fürs FDM, Vernetzung mit den relevanten Servicestellen an der Hochschule und extern, Angebot von Schulungen, Unterstützung bei FDM-Prozessen, Recherche und Vermittlung aktueller Richtlinien, Standards und Entwicklungen im FDM, Betreuung und Aktualisierung der FDM Informationsplattform (FDM One-Stop-Shop). (Zu Themen Publikation, Projektintegration, Drittmittelerhalt, Archivierung, Beratung, Schulungen)
- **HRZ:** Personalressourcen am HRZ spezifisch für FDM-Aufgaben und IT-Services für die Forschungsunterstützung: IT-Schulungen, IT-Beratung, Server- und Speicher Support für Forschungsprojekt, IT-Sicherheitsstandards zentralisieren und umsetzen, ggf. externe Archivierungslösung
Ggf. zur Archivierung/ technischen Betreuung von archivierten Speichern/ Servern, die durch HRZ betreut werden
- **Bibliothek:** Beratungs-, Informationsangebote sowie Schulungen zum Thema Publikation

Begründung:

Persönliche Beratung sowie Schulungen und aktualisierte Informationen sind notwendig für ein an den Standards der Forschungslandschaft orientiertes, strukturiertes FDM. Dies steigert die Wettbewerbsfähigkeit in Drittmittelanträgen und erhöht die wissenschaftliche Reputation. Verlässliche Beratungsangebote fördern die Umsetzung von FDM-Richtlinien der Fördermittelgebenden und stärken die Einhaltung der hochschulinternen FD-Policy. Forschende profitieren von einer niedrigeren Einstiegshürde in das Thema, erhalten Unterstützung bei der Umsetzung vorausgesetzter grundlegender FDM-Maßnahmen, aktuelle Standards werden umgesetzt und die Drittmittelfähigkeit wird gewährleistet.

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

1.3 Förderung des Forschungsdatenmanagements

(Priorität 6 – hoch)

- **Die Erstellung von Datenmanagementplänen (DMP)** sollte aktiv angeregt werden, beispielsweise durch verpflichtende Vorgabe bzw. positive Anerkennung („Bonuspunkte) bei internen Forschungsförderungen. **(Priorität 6 – hoch)**
- **Eine Preisliste für IT-Services und die Bereitstellung von möglichen Ressourcen** durch HRZ (etwa Bereitstellung von Servern oder Speicherkapazitäten) und die Fachbereiche (z. B. Vorhandene Softwarelizenzen) sollte erstellt werden, was bei Projektfinanzplanungen helfen würde. (Priorität 2 – niedrig)
 - **Umsetzungsvorschlag:** Ressourcen (z. B. Softwarelizenzen oder Geräte) können zentral z. B. beim FDM One-Stop-Shop aufgelistet werden und so anderen Fachbereichen und Forschenden die Informationen darüber zur Verfügung gestellt (auf der Tool-Seite im One-Stop-Shop ist bereits eine Kategorie dafür vorhanden, Forschende und FB müssten dies eigenständig pflegen/ melden).
- **Rahmenvertrag** schließen und Mittel bereitstellen für externe Archivlösung für die HTW Berlin (dark archive) für Daten, die nicht in einem öffentlichen Repository mit Archiv aufbewahrt werden können/ dürfen. (Siehe auch 1.4) (Priorität 2 – niedrig)
- **Umsetzung der Nachweispflicht von Publikationen in my.HTW** durch Anreize fördern. **(Priorität 6 – hoch)**

Umsetzung:

 - Nachweise in my.HTW als Kriterium zur Förderung durch den Forschungsfond bei Leistungsentgelten und Lehrdeputationsverträgen einführen
 - My.HTW-Anpassungshinweise durch FitForFDM-Projekt übernehmen
- **Anreizsystem für Daten- und Forschungssoftwarepublikation bzw. des aktiven FDM schaffen.** **(Priorität 5 – hoch)**

Kriterien könnten sein: Publikation von qualitativ hochwertigen (Meta-)Daten in einem Repository mit Qualitätskontrolle und DOI/PID, einem Datenjournal etc., die Bereitstellung oder Archivierung von Datenmanagementplänen öffentlich oder zumindest für die Hochschule (z. B. in OpusHTW), Nachweise über Daten- und Softwarepublikationen in my.HTW (mit Angabe der DOI/ PID), ein nachweislich FAIRes Datenmanagement (vorhandene Datenmanagementpläne, FAIRness-Nachweis der Daten über F-uji-Tool: <https://www.f-uji.net/?action=test>).

Mögliche Anreize:

 - Lehrdeputatsreduzierung: bei Datajournalpublikation
 - Forschungspreis
 - Effektive oder interessante FDM-Ansätze oder veröffentlichte Datensätze und die jeweiligen Projekte/ Forschenden etwa über die Homepage bewerben (Öffentlichkeitswirksamkeit/ Sichtbarkeit)
 - In Berufungsverfahren
 - Bei Leistungsentgelt/ Beförderung – muss aufgenommen werden in entsprechende Richtlinie

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

- **Aufnahme in Promotionsordnung und Studienordnung** einer Datenveröffentlichungspraxis für PhD/Master Abschlussarbeiten. (Priorität 4 – mittel)
- **FDM-Inhalte und Best Practices in Curriculum aufnehmen:** Sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium sollte die Vermittlung von FDM-Inhalten angeboten werden. (Priorität k. A.)

Mögliche Umsetzung:

- z. B. beim Allgemeinwissenschaftlichen Ergänzungsmodul (AWE)
 - Teil der Vermittlung guter wissenschaftlicher Praxis (z. B. 1–3 Sitzungen)
 - Teil eines Masterkolloquiums (z. B. Bestandteil einer Ringvorlesung)
- **Die Nutzbarkeit und Auffindbarkeit der von Forschenden** an der HTW Berlin generierten Forschungsdaten sollte ermöglicht bzw. verbessert werden, z. B. durch die Einrichtung eines Metadatenkatalogsystem. (Priorität k. A.)

Begründung:

Die Förderung des Forschungsdatenmanagements ist eine zentrale Maßnahme, um das FDM an der Hochschule aktiv umzusetzen. Über Anreize, Orientierung zu Angeboten und Kosten von Diensten, die aktive Vermittlung in der Lehre und die Anpassungen von Diensten zur Auffindbarkeit und dem Nachweis von Forschungsdatenpublikationen wird das FDM zielgerichtet etabliert und gefördert an der Hochschule.

1.4 Bereitstellung einer Archivierungslösung

(Priorität 2 – niedrig)

- **A) Eine langfristige Archivierungslösung sollte geschaffen werden** für Daten, die nicht in fachspezifischen Repositorien veröffentlicht und archiviert werden können aufgrund von Schutzrechten.
 - Mögliche Lösungen wären: Ein Rahmenvertrag mit einem externen Anbieter für eine Dark-Archive-Lösung: ohne Zugang für Externe bzw. eine kooperativ mit anderen Hochschulen.
- **B) Die Hochschule sollte ein Konzept zu unterschiedlichen Realisierungsmöglichkeiten der Archivierung von sensiblen Forschungsdaten** erstellen etwa durch das HRZ ggf. nach einer zu vorigen Bedarfserhebung und Kosten-Nutzen-Kalkulation.
 - Es sollte für die Evaluierung der Nutzung von Archivierungslösungen für die Forschung eine Evaluierung der zentral und dezentral gehaltenen Datenbestände aus der Forschung durchgeführt werden. Zusätzlich wäre eine Kostenkalkulation des HRZ zu erstellen für die Bereitstellung institutioneller Services und Ressourcen im Vergleich zur Nutzung externer Angebote (Kosten-Nutzen-Kalkulation).
- **C) Die Hochschule sollte die Nutzung externer Angebote evaluieren.**

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

Begründung:

Eine professionelle Archivierung gewährleistet die Nachnutzung und Sichtbarkeit von Forschungsdaten und Publikationen. Die Einbindung externer Anbieter kann notwendige Ressourcen und Expertise ergänzen. Forschende benötigen zur Planung der Projektressourcen und Finanzen für die Antragsstellungen Angaben, welche Grundausstattung sie nutzen können und was für welche Kosten angeschafft werden muss. Zur Einhaltung von Sicherheitsstandards wäre es sinnvoll, wenn zentrale IT-Lösungen bereitgestellt und genutzt werden könnten, anstatt von den Forschenden selbstbetreute und von Extern beschaffte Lösungen zu nutzen.

1.5 Zentralisierende Maßnahmen

(Priorität 4 – mittel)

- **A) Es sollten IT-Services entsprechend der Bedarfe der Forschung bereitgestellt** bzw., wenn sie über grundlegende Ausstattung hinausgehen, kostenpflichtige Zusatzangebote zur Verfügung gestellt werden oder bei der Anschaffung unterstützt. (Priorität 5 – hoch)
 - Darunter zählen u. a. Speicher- und Rechenkapazitäten sowie Tools für das Forschungsdatenmanagement (z. B. für Datenspeicherung, Datensicherung, Datenanalyse und Dokumentation).
 - Diese Services sollten zentralisiert organisiert und für alle Fachbereiche leicht zugänglich gemacht werden, um Forschende bei der Umsetzung von FDM-Anforderungen zu unterstützen. IT-Sicherheit zu gewährleisten und Fachbereiche, wenn gewünscht, zu entlasten.
- **B) Ein zentrales Speichersystem für Forschungs- und Lehrdaten** sollte zur Verfügung gestellt werden – wenn notwendig verschlüsselter – Backup-Lösung und größerer zeitlich beschränkter Speicherkapazität. (Priorität 3 – mittel)
- **C) Standardisierte Lösungen sollen auch für die Forschung bereitstehen** (Priorität 5 – hoch) (Z. B. zentrale Speicherlösungen oder Cloud-Dienste) Es sollten kostengünstige Lösungen geschaffen werden, um spezifischen Anforderungen der Forschung gerecht zu werden (Datenvolumen, Datensicherheit). Diese umfassen z. B. auch für die Forschung nutzbarer und garantierter sicherer Servernetzwerkspeicher, Unterstützung und Bereitstellung von höheren Datenvolumina zu entsprechenden Konditionen.
- **D) IT-Sicherheitsstandards zentralisieren** und für gesamte Hochschule umsetzen – durch stärkere Zentralisierung der IT-Services von den Fachbereichen zum HRZ (Priorität k. A.)
 - **Das IT-Konzept der Hochschule sollte evaluiert** werden (Inwieweit können IT-Dienste und -Technologien möglichst zentral und standardisiert zur Verfügung gestellt (Backup, Speicher etc.)?)
 - **Kompetenzaufteilung zwischen zentralen und dezentralen Angeboten prüfen** (z. B. eine Bereitstellung von Technologie und deren technische Betreuung zentral durch das HRZ und die Nutzer-Beratung dezentral über die FBs). Dies sollte in enger Absprache zwischen

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

den interessierten Fachbereichen und dem HRZ erfolgen. Die Hochschulleitung sollte diesen Prozess anstoßen.

- **E) Die Ressourcenverteilung** sollte im Falle der Zentralisierung von Aufgaben dies berücksichtigen und umstrukturiert werden (in Absprache mit HRZ und den Fachbereichen). (Priorität k. A.)
- **F) Ethikkommission** – ggf. im Verbund mit anderen Hochschulen ist einzurichten (Priorität 3 – mittel)
- **G) Risikomanagement** durch Information und Vermittlung an interne und externe Services durch zentrale Ansprechperson (z. B. FDM-Beauftragte*r). Aufgabe an sich der Forschenden und externen Services. (Priorität k. A.)

Begründung:

Der hohe Anteil an forschungsrelevanter Arbeit an der HTW Berlin und das Aufgabenprofil ihrer Hochschulmitglieder macht Forschungsunterstützung zu einer zentralen Aufgabe der zentralen Services. Hierzu gehört auch die Bereitstellung spezifischer IT-Services für die Forschung. Diese ermöglichen es den Forschenden, effizient und konform im Sinne der FAIR-Prinzipien zu arbeiten.

Eine zentralisierte Infrastruktur entlastet die Fachbereiche, führt zur Freigabe personeller und finanzieller Ressourcen auf Projekt- und Fachbereichsebene, reduziert redundante Systeme und erleichtert die Implementierung hochschulweiter Standards, etwa auch der IT-Sicherheit. Damit wird die Forschung an der HTW Berlin nachhaltig gestärkt und IT-Sicherheitsstandards eingehalten. Bei einer Verschiebung der Aufgaben hin zu mehr Zentralisierung und Überführung von Verantwortlichkeiten von den Fachbereichen zum HRZ sind auch Ressourcenverschiebungen notwendig von den Fachbereichen zum HRZ.

Da die Forschung an der HTW Berlin sehr heterogen ist und auch ethikrelevante Forschung betrieben wird, ist als Compliance-Maßnahme zu internen und externen Ethikvorgaben die Einrichtung einer Ethikkommission notwendig. Eine Verbundregelung würde Kosten und zeitliche Aufwände minimieren und entspräche den Bedarfen der Forschung an der HTW Berlin.

Alternativ wäre zumindest eine engere Anbindung der Fachbereichs-IT (und eine zentral verantwortliche IT-Stelle in jedem Fachbereich) mit dem HRZ anzustreben.

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

2. Handlungsempfehlungen an das Hochschulrechenzentrum (HRZ)

- **Archivierungslösung für Forschungsdaten evaluieren** (dark archive) für Daten, die nicht in ein externes Repository gegeben werden sollen
- **Services für die Forschung:** Bereits vorhandene Services auch für Forschung bereitstellen/ anbieten.
- **Informationsvermittlung und Awareness-Bildung:** Proaktive, leicht zugängliche Informationen zu Unterstützungsangeboten anbieten aber auch Grenzen des HRZ deutlich machen.
 - **Bereitstellung zudem von:** Servicekatalog, Workflows (Serverspeicher und Nutzung), Best-Practices, How-Tos

Umsetzungsvorschlag:

Der AK-FDM kann bei einzelnen Aufgaben, insbesondere die Schnittstellenangebote betreffen zwischen den Serviceeinrichtungen, unterstützen bei der Koordination.

- **Eine zentrale Plattform vom HRZ** einrichten mit Informationen zu an der HTW Berlin vorhandenen Technologieanwendungen und für Technologiewartungen durch das HRZ (ggf. in Absprache mit den Fachbereichen)
- **Ein Kostenmodell (Preisliste) für IT-Services und die Bereitstellung von Ressourcen** durch das HRZ (etwa Bereitstellung von Servern oder Speicherkapazitäten) sollte erstellt werden z. B. für die Projektfinanzplanungen.
- **Kurzanleitung auf Desktophintergrund zur Einwahl in Virtual Desktop zur Nutzung des zur Datensicherung empfohlenen Server-Netzwerkspeichers** und Hinweis, dass dies zur Verbindung mit dem HTW Server-Space notwendig ist und nur dort ein Backup erfolgt.
- **Tool-Kit zur Datenhygiene vorinstallieren** (Clone-Suche, Bulkumbenennung)

FDM-Handlungsempfehlungen

basierend auf Erkenntnissen aus RISE-DE Strategieentwicklungsprozess und dazugehörigen AK-Diskussionen

3. Handlungsempfehlung an Fachbereiche (FB)

- **Ein Kostenmodell und Servicekatalog für IT-Dienste und -Ressourcen** für das FDM in Absprache mit dem HRZ ist zu erstellen.
 - **Softwarelizenzen-Sammlung / Shared-Services ermitteln und bereitstellen:** Aufgrund der dezentralen Anschaffung und Verwaltung spezifischer Software (FB-Zuständigkeit), ist eine Meldung von Softwareinstallationen (Führen einer Liste) sinnvoll. Zentrale Bereitstellung der Sammlung beim FDM One- Stop-Shop ist möglich oder über das HRZ. Gepflegt aber durch die FBs. Der Austausch von Informationen zu angeschafften Lizenzen betrifft sowohl die Fachbereiche übergreifend als auch die Forschenden.
- **Schulungen** zum kooperativen Arbeiten und den vorhandenen oder nutzbaren Services sollten angeboten werden (ggf. in Kooperation mit dem HRZ)
- **Ressourcen und Unterstützung von Forschenden bei Archivierung** von Datenspeichern und Servern am Fachbereich
- **Förderung des Kompetenzaustauschs** durch fachbereichsübergreifende Arbeit
 - **Vorhandene Expertise** im Mittelbau nutzen für Aspekte der FDM-Unterstützung und Vernetzung in FBs.
 - **Kompetenz-Roadmap** in den Fachbereichen und übergreifend aufbauen.
 - **Anreize schaffen:** Prüfen ob fachbereichsübergreifende Arbeit, etwa durch Beratung oder Schulungen, angerechnet werden kann, z. B. als Lehrverpflichtungserfüllung von 2 SWS

4. Handlungsempfehlung an die Bibliothek

- OpusHTW bei OpenAIRE registrieren
- Zenodo-Community für HTW Berlin einrichten
- Beratung zur Datenveröffentlichung in Datenjournalen bereitstellen/ anbieten

Mitwirkende im AK FDM und im Projekt FitForFDM

Andrejewski, Moritz

Dąbrowski, Paulina

Dąbrowski, Piotr Wojciech

D'Arcangeli, Alessandro

Drews, Anja

Fortmann, Jens

Haffner, Dorothea

Heister, Eske

Heßling, Hermann

Holman, Constance

Homer, Sebastian

Koch, Florian

Kolb, Steffen

Kröger, Sophie

Krüger, Jan

Krumnow, Christian

Mc Leod, Shirley

Meyer, Martin

Schmitz, Christoph

Schneidenbach, Esther

Schulte, Horst

Simon, Lena

Molthagen-Schöring, Stefanie

Weller, Ralf